

Estudos da concepção urbanística e tipologia arquitetônica da cidade de Cachoeira Dourada de Minas Gerais

Larissa Oliveira Gonçalves¹
larissaog@yahoo.com.br ou issaog@hotmail.com

Maria Eliza Alves Guerra²
mariaelizaguerra@faurb.ufu.br ou andradeguerra@triang.com.br

¹ Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia

² Arquiteta/Profª Drª da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design - FAUeD/UFU

Resumo

O estudo iniciado trata de Cachoeira Dourada, localizada no Triângulo Mineiro, uma cidade implantada para dar apoio a uma Usina Hidrelétrica que, por sua vez, foi criada para ajudar na expansão do estado de Goiás e na criação de Brasília.

Para a criação da usina cachoeiras e uma grande área de floresta nativa foram inundadas, além de um povoado chamado Feijoada. Onde, até a primeira metade do século dezenove habitavam índios caiapós. A cidade teve a sua maior taxa habitacional devido à vinda de imigrantes durante o período de construção da hidrelétrica. Com o fim das obras e com a mecanização do trabalho no campo houve uma queda na quantidade de habitantes.

Com uma dimensão territorial pequena, Cachoeira Dourada possui como destaque a Avenida da Praia, localizada na orla do lago, utilizada para atividades de lazer e práticas esportivas.

Abstract

The initial study refers to Cachoeira Dourada, located on Triângulo Mineiro, a city established to support a Hydropower Plant that, in turn, was created to assist in the expansion of the state of Goiás and the creation of Brasília.

For the creation of the plant, waterfalls and a large area of native forest were flooded, also a town called Feijoada. Until the first half of the nineteenth century Caiapós Indians lived there.

The city had its highest rate housing due to the coming of immigrants during the period of construction of the hydropower. With the end of the work and with the mechanization of the work in the field, there was a decrease in the number of inhabitants.

The most important avenue in Cachoeira Dourada is the Avenida da Praia what is located on the edge of the lake. There's an important tourist point used for leisure activities and sports.

Palavras chave/ keywords: urbanismo moderno; cidade operadora; cidade empresa

A cidade de Cachoeira Dourada de Minas Gerais

O estudo em andamento diserta, com base em levantamento documental e dados socioeconômicos, a concepção urbanística e a tipologia arquitetônica de duas cidades de mesmo nome: Cachoeira Dourada/MG e Cachoeira Dourada/GO, mas que apresentam níveis de desenvolvimento diferentes podendo ser ou não causados pela sua concepção original. Essas cidades foram construídas a partir da implantação da Usina Hidrelétrica de Cachoeira Dourada entre 1954 e 1962 pela CELG no rio Paranaíba.

A UHE é esperada desde a construção de Goiânia em 1937, mas a obra só foi concretizada em razão da criação de Brasília, já que ela precisava da energia elétrica a ser gerada. O governo federal era o maior interessado na implantação da usina, porque tanto a capital quanto o estado de Goiás precisavam expandir o uso da energia elétrica.

Para a implantação da hidrelétrica era necessária a construção de vilas operadoras que garantissem além de moradia e lazer, propiciar qualidade de vida para os trabalhadores da obra e os futuros funcionários encarregados da operação e manutenção dessa usina. Porém, no caso das cidades abordadas pela pesquisa além desses moradores, existiam ainda os que foram reloucados de um povoado chamado Feijoada que foi inundado para a construção da usina hidrelétrica. Assim foram criadas duas cidades homônimas à uma cachoeira que foi inundada, sendo que uma cidade fica no território mineiro, na região do Triângulo Mineiro e outra no sudoeste goiano. A cidade de Cachoeira Dourada de Minas Gerais possui uma área de 203 km² e um total de 2470 habitantes, enquanto a cidade de Cachoeira Dourada de Goiás possui uma área de 521 km² e 7567 habitantes.

Apesar da proximidade das cidades e elas terem a mesma origem, elas quase não se comunicam devido à dificuldade relacionada à distância das cidades aos pontos de travessia do rio e ao preço dessa locomoção. Além dessa falta de comunicação física, as cidades possuem discrepâncias urbanísticas e de desenvolvimento.

Nesse artigo o enfoque será dado a Cachoeira Dourada de Minas Gerais devido à maior quantidade de documentação disponível. A cidade é divisora do médio e do baixo Paranaíba e se localiza na sua margem esquerda, distando 2,5 km da usina hidrelétrica.

O traçado urbanístico da cidade é em malha xadrez cujas três avenidas paralelas a represa definem o sítio urbano. Entorno da praça central se localizam os edifícios públicos, que são a prefeitura municipal, a igreja, o hospital e o ginásio poliesportivo.

Por não ser um ponto de convergência de rodovias e não possuir formações auríferas ou de produtos mineralógicos, a cidade se mantém quase desabitada até a primeira metade do século dezenove, sendo habitada apenas por índios caiapós. A população residente aumentou significativamente durante a construção da Usina Hidrelétrica com os trabalhadores imigrantes, principalmente nordestinos e nortistas, chegando a possuir 4.305 habitantes. Com o término das obras e com a mecanização do campo, ocorreu um processo de esvaziamento da cidade, chegando a possuir em 2000 apenas 1.994 habitantes na zona urbana e 312 habitantes na zona rural.

Na criação da usina hidrelétrica foram submersas grandes áreas de florestas com exemplares de perobas, guatambus, aroeiras, angicos, mutambos, jacarandás, cedros, tamburis etc. Atualmente, restam pouquíssimas áreas com vegetação nativa sendo que não existe mata ciliar no trecho urbano da margem esquerda do rio Paranaíba. Nesse local foram construídas praias públicas e clubes privados, para atender aos moradores da cidade e os turistas da região.

Figura 1 - Vista da orla da represa

A cidade com altitude de 469m é de pequena dimensão, com ruas e avenidas bem cuidadas e gramadas, caso da Avenida da Praia, considerada pelos moradores como o cartão postal da cidade e que funciona como um parque linear, com atividades esportivas e de lazer na orla do lago como a pesca esportiva, competição náutica e piscicultura. Nessa avenida existem restaurantes, quadras de areia e de cimento, bancos, píer, embarcadouros e até mesmo uma capela. Esforços para tornar a cidade um pólo turístico atrativo vêm sendo realizados e começam a surtir efeito.

A região possui topografia plana, sendo que a vegetação natural foi substituída aos poucos pelo cultivo de algodão. Na década de 1980 iniciou-se o cultivo de sorgo, milho, cana de açúcar e soja, substituindo o algodão. Esse processo trouxe a mecanização do trabalho rural e, como já foi dito, ajudou na diminuição da população da cidade.

Novas etapas irão abranger o levantamento dos dados socioeconômicos, a documentação urbanística existente e visitas *in loco*, sendo todos esses quesitos analisados com base na metodologia já implementada pela orientadora em sua tese de doutorado e pela pesquisadora em algumas disciplinas já concluídas, espera-se encontrar a causa geradora das discrepâncias entre as cidades além da obtenção de maiores dados relacionados à tipologia construtiva das cidades operadoras, processo relevante no campo urbanístico de nossa região.

Bibliografia

GUERRA, Maria Eliza A. **Vilas operadoras de Furnas nas bacias dos rios Grande e Paranaíba – da concepção à atualidade**. Doutorado (Geografia) IG – UFU, Uberlândia, 2008

MAIA, Ana Maria. **Cachoeira Dourada de Minas Gerais**, Projeto de Pesquisa, Uberlândia, s/d